

Belén Massó-Guijarro. Universidad de Granada (Orcid Id: [0000-0003-1367-439X](https://orcid.org/0000-0003-1367-439X))

Almudena Ocaña-Fernández. Universidad de Granada (Orcid Id: [0000-0002-5096-8832](https://orcid.org/0000-0002-5096-8832))

Javier Olvera-Fernández. Universidad de Granada (Orcid Id: [0000-0002-3002-8552](https://orcid.org/0000-0002-3002-8552))

José Luis Parejo. Universidad de Valladolid (Orcid Id: [0000-0002-1081-3529](https://orcid.org/0000-0002-1081-3529))

* Recensión para la página web de la conferencia-debate de la sesión 9 “Educación musical con y desde la comunidad” desarrollada en la segunda temporada de PedaLAB UGR el día 19/05/2022 y vinculada a los proyectos “*PEDALAB. El laboratorio pedagógico como motor para la inclusión de la comunidad educativa en la etapa de la ESO: Evaluación e implementación de prácticas emergentes y disruptivas*” (B- SEJ-374-UGR18) Proyectos de I+D+i en el marco del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 y “*NOMADIS. Nómadas del conocimiento: análisis de prácticas pedagógicas disruptivas en Educación Secundaria.*” (RTI2018-097144-B-I00) Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia.

El comunitarismo está presente en la pedagogía por medio de modelos metodológicos como el Aprendizaje Servicio, el Artivismo o las Comunidades de Aprendizaje, entre otros. La experiencia musical tiene la capacidad de unificar en torno a ella a muchas personas y esto, si cabe, adquiere más importancia cuando hay un interés por impactar en la sociedad, ser altavoz de los problemas sociales que nos afectan y vincular la estética musical con el compromiso por el ser humano. Además, esta conciencia colectiva enriquece la creación de conocimiento en favor del bien común, el procomún, entendiendo la diversidad, no como desigualdad, sino como diferencia. Este enfoque de educación musical comunitaria se establece como espacio de reflexión y acción crítica sobre las realidades que más controversia y preocupación social producen, propiciando oportunidades de revisión política, social y cultural de la contemporaneidad para nuestra juventud y de creación y autoexpresión musical individual o colectiva.

En la conferencia, el profesor Alberto Cabedo Mas nos presenta distintos proyectos socioeducativos internacionales que utilizan la experiencia musical como mediación, donde el aprendizaje de la música se produce en procesos participativos y comunitarios que modifican los espacios, involucran a las personas y aportan la capacidad de agencia. De una forma más pormenorizada, analiza el Proyecto Musiquem, desarrollado en centros de la ciudad de Castellón y que sitúa a la escuela junto a la diversidad de contextos donde el aprendizaje tiene lugar.

Cite as

Massó-Guijarro, Belén, Ocaña-Fernández, Almudena, Olvera-Fernández, Javier, & Parejo, José Luis. (2022). Educación musical con y desde la comunidad. PedaLAB UGR 2022, Universidad de Granada. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7023555>